

O‘ZBEK TILIDAGI ILOVA QURILMALAR TIPOLOGIYASI.

Sobirova Nigina Aliyevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti Gavhar ko‘ chasi 1 Toshkent 100149

Chet tillar 1 kafedrasida katta o‘qituvchisi

niginasobirova2024@gmail.com <https://orcid.org/0009-0007-0698-7896>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilida ilova qurilmalarning o‘rganilishi, ularning amaliyotga tadbiiq etilishi hamda tipologik xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Ilova qurilma hodisasi tilshunoslikning stilistik bo‘limida o‘rganilib, kichik sintaktik til birligidir. O‘zbek badiiy asarlarida ilova qurilmani asar qahramonlarining monologik hamda dialogik nutqlarida uchratish mumkin. Ilova qurilma inson og‘zaki nutqida ham foydalanadigan ijtimoiy hodisaning elementlaridan. O‘zbek tilshunosligida aynan shu til hodisasining formal hamda semantik jihatlari tipologiyasini o‘rganish hamda misollar orqali ularni tahlil qilish maqolada maqsadi. Maqola tilshunoslikdagi qator o‘rganilayotgan masalalar qatorida ilova qurilmaning lisoniy hodisa sifatida dolzarbligini namoyon qiladi.

Kalit so‘zlar: ilova qurilma, tipologiya, semantika, formal xususiyat, lisoniy hodisa, ekspressivlik, badiiy asar, stilistika.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы присоединения конструкции в узбекском языке, их практического применения и типологической характеристики. Присоединения конструкция изучается в стилистическом разделе языкознания и представляет собой небольшую синтаксическую единицу языка. В узбекских художественных произведениях присоединения конструкция встречается в монологической и диалогической речи персонажей произведения. присоединения конструкция — элемент социального явления, который используется также в устной речи человека. Целью статьи является изучение типологии формально-семантических аспектов данного языкового явления в узбекской лингвистике и их анализ на примерах. В статье показана актуальность присоединения конструкция как языкового явления среди ряда проблем, изучаемых в языкознании.

Ключевые слова: присоединения конструкция, типология, семантика, формальный признак, языковое явление, выразительность, художественное произведение, стилитика.

Abstract. This article discusses the study of detachment devices in the Uzbek language, their application in practice and typological characteristics. The detachment device phenomenon is studied in the stylistic section of linguistics and is a small syntactic language unit. In Uzbek literary works, detachment devices can be found in monological and dialogical speeches of the heroes of the work. Detachment devices are elements of a social phenomenon that are also used in human oral speech. The purpose of the article is to study the typology of the formal and semantic aspects of this linguistic phenomenon in Uzbek linguistics and analyze them through examples. The article demonstrates the relevance of detachment devices as a linguistic phenomenon among a number of issues being studied in linguistics

Keywords: detachment device, typology, semantics, formal feature, linguistic phenomenon, expressiveness, work of art, stylistics.

1 Kirish.

Yangilangan ta‘lim tizimini joriy etish bir necha yillardan beri davom etib kelayotgan uzluksiz jarayon bo‘lib qoldi. Ushbu zaruratning nechog‘lik ahamiyatga ega ekanligini mavjud ta‘lim tizimi ijtimoiy-iqtisodiy, o‘quv metodik, ilmiy-nazariy tomondan mutlaqo yangi yo‘nalishga chiqarish va asosiy maqsad o‘quvchining mustaqil ijodiy fikrlay olish qobiliyatini shakllantirish, fikr mahsulini ham yozma nutq shakllarida to‘g‘ri va ravon ifodalash, shu asosdagi ko‘nikma va malakalarni tarkib toptirishdan iborat bo‘lgan maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Zotan har bir bilimli, ilmi kadrlar mamlakatimiz hayotiga o‘z hissasini qo‘shadi. Yuqorida tilga olingan yangiliklar qatorida tilshunoslik ham o‘z o‘rniga ega. Tilshunoslikda bo‘layotgan yangiliklar bugungi kunda dolzarb masalalarga aylanmoqda. Shular qatorida

tilshunoslikda “ilova qurilma” tushunchasining kirib kelishi ham bejiz emas. Tilshunoslikda ilova qurilma— soʻz yoki iborani tushuntirish, aniqlashtirish yoki qoʻshimcha maʼno berish uchun ishlatiladigan grammatik qurilma. Bu odatda biror atamani batafsil tushuntirish yoki sinonimik maʼno qoʻshish uchun ishlatiladi. Maqolada oʻzbek tilidagi ilova qurilmalar tipologiyasi haqida gap borar ekan, tipologiya tushunchasi bevosita tilshunoslikka bogʻliqligini aytib oʻtmoq joiz.

Tilshunoslikda tipologiya — umuman til tuzilishining muhim belgilarini alohida, ayrim olingan tillar qurilishini oʻrganish va ularni har tomonlama taqqoslash asosida aniqlovchi va umumlashtiruvchi tilshunoslik boʻlimi. Tipologik metodlar turli tuman tillarning fonologiyasi, morfologiyasi, sintaksisi va leksikasi asosidagi oʻxshashliklar va tafovutlarni aniqlashga, lingvistik universalialarni, shuningdek, tillarning tiplarini — til qurilishi tabiati haqidagi umumlashgan, mukammal holdagi tushunchalarni belgilashga qaratilgan. Tillarning tiplari grammatikada tushunchalarni anglatish usuliga, munosabatlarni ifodalash texnikasiga va birikish, boglanish darajasiga qarab aniqlanadi. Tipologik tadqiqotlar til tizimining alohida, ayrim kichik tizimlari asosida ham olib boriladi, shu tufayli fonologik, morfologik, sintaktik va semantik tipologiyalar farqlanadi. Ikki yoki undan ortiq qarindosh yoki qarindosh boʻlmagan har xil tizimdagi tillarning ayrim xususiyatlarini qiyosiy tipologiya oʻrganadi. Aniqlanadigan tipologik belgilar maʼlum bir kichik tizimning oʻziga xos xususiyatlarini aks ettiradi, lekin til qurilishida ular turli nisbatlarda birikadi, shuning uchun mazkur belgilardan biri asosiy, yetakchi hisoblanadi. Soʻzning tarkibiy tuzilishi asosida tillarning morfologik (tipologik) tasnifi yaratildi, biroq tadrijiy taraqqiyot natijasida tilning tipi oʻzgarishi mumkinligi sababli tillarning tiplari sof holda uchrashi isbotlanmagan.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Mamnuniyat bilan aytish joiz-ki, mamlakatimizda tilshunoslikka boʻlgan eʼtibor, undagi yangiliklarning tobora ortishi bugungi kunda bu sohada faoliyat yurityotgan, ilmiy tadqiqot ishlari bilan shugʻullanyotgan tilshunoslarning mehnati taxsinga loyiqdir. Tilshunoslik sohasidagi tipologik tadqiqotlar nemis olimi F.Shlegel asarlaridan boshlangan. Keyinchalik tillar T.si boʻyicha nemis olimlari A.V.Shlegel, V.Gumboldt, X.Shteyntal, A. Shleyxer, amerikalik E.Sepir, chex V.Skalichka, fransuz A.Martine, ruslardan F.F.Fortunatov, I.I.Meshchaninov, B.Uspenskiy, Yu.V.Rojdestvenskiy, V.N.Yarseva va boshqa tadqiqotlar olib borganlar. Oʻzbekistonda ham A.Abduazizov, J.Boʻronov, Q.Toymetov va boshqalar T. masalalari bilan shugʻullanganlar. Oʻzbek tilshunosligida bevosita ilova konstruksiyalarni oʻrganishga bagʻishlangan dastlabki qarashlar F.Isʼhoqov V.Maskapov kabi tilshunoslik tomonidan berilgan boʻlib, ilova konstruksiyalari parsellyativ konstruksiyalari nomi bilan ham yuritilgan.

Rus tilshunosligida bu xodisani oʻrganishga bagʻishlangan talaygina ilmiy tadqiqotlar mavjud. N.S.Valgina, Yu. V.Vannikov, A.P.Velichik, M.V.Karpenko, L.G.Xatiashvili, V.F.Milk, L.A.Popov, G.N.Ribakova, M.E.shapiro larning maxsus ishlari shular jumlasidandir. Ammo ulardan bir-biriga zid turli qarashlar ilgari surilgan. Oʻzbek tili sintaksisida ilovali gaplarni oʻrganishga sanoqli ishlargina bagʻishlangan. Ilova konstruksiyalar tabiati haqidagi dastlabki maqola F.Isʼhoqov tomonidan 1961-yilda eʼlon qilingan. Unda ilovali konstruksiyalarning asosiy belgi xususiyatlari, qoʻllanilishi, oʻrni hamda asosiy tiplari haqida maʼlumot bergan: “Ilovali konstruksiyalarning odatdagidan tashqari tartibga ega boʻlgan aloqalar boʻlib, bu uning tashqi belgisi sanaladi. Funktsiya eʼtibori bilan esa ular soʻzlovchining nutqidagi sodda uslubni, uning ogʻzaki soʻzlovchiga xos xususiyatlarini aks ettiradi.”

Keyinroq V.Maskapov ushbu masalani dissertatsion ish sifatida tadqiq etdi. V.Maskapov F.Isʼhoqov ilgari soʻrgan gʻoyalarni rivojlantirdi va faktik materiallar bilan dalilladi. U ilovali konstruksiyalarga shunday taʼrif beradi: “Ifoda jarayonida fikr nisbiy tugallangan darajada aytilgan boʻladi. Shundan keyin unga oldindan oʻylanmagan nimanidir qoʻshib bayon etish soʻzlovchi nazarida zarur tuyiladi. Ana shu biroq qoʻshimcha ravishda bayon etilgan shu keyingi ifoda ilova konstruksiya hisoblanadi. Ilova konstruksiya oldingi gapning asosiy ifoda mazmunini kengaytiradi, toʻldiradi, reallashtiradi va unga aniqlik kiritadi”. Ogʻzaki nutq uchun bu gʻoyat tabiiy hol soʻzlashuv jarayonida asosiy gapda chala qolgan va aytilishi nihoyatda zarur hisoblangan fikr ilova konstruksiyalar orqali toʻldirilish mumkin. Badiiy asar tili tadqiqotchilari, xususan badiiy matnga lingvopoetik yondashuv muammolarini tadqiq etgan oʻzbek

tilshunoslari ham ushbu xodisaning o'rganilish lingvopoetik jihatdan jiddiy ahamiyatga molik ekanligi alohida takidlaydilar.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Ko'pgina lingvistik adabiyotlarda ilovali qurilmalarning og'zaki so'zlashuvga xos bo'lgan, tayyorgarliksiz bayon qilingan va yozma-lisoniy nutqqa xos bo'lgan, tayyorgarlik bilan ma'lum maqsadda qo'llangan funksional turlari ajratiladi. So'nggi yillarda yaratilgan tadqiqotlarda esa yozma nutqda ishlatilgan ilovali qurilmalarni adabiy til ekspressiv sintaksisning maxsus uslubiy yo'sini sifatida "parsellyatsiya", "parsellyativ qurilma", og'zaki so'zlashuvda hamda personajlar nutqida qo'llanganlarini "ilova" ("ilova qurilma" "присоединение", "присоединительные конструкции") atamaları bilan atash taklif qilinmoqda. Shu jihatdan V.Y.Bulaxovning quyidagi fikri e'tiborga molikdir: "Biz tezkor xotira malakasining yetishmasligi tufayli gapni ongsiz ravishda bo'laklashni ilova deb ataymiz, parsellyatsiya esa uslubiy maqsadlarda amalga oshirilgan ongli bo'laklashdir". Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, ilova qurilmalari va ular bilan bog'liq bo'lgan muammolar tilshunoslarimiz tomonidan to'laligicha hal etilgani yo'q. Bu esa o'z navbatida bu hodisani yanada chuqurroq o'rganishga da'vat etadi. Turli gap bo'laklari shaklida kelgan ilovalarning o'zbek va ingliz tilidagi tarjimalarini taqqoslaymiz:

1) Eganing ilova sifatida kelishi:

Menga qarang, mullo! dedim mulzam qotib, Bundan chiqdi, otangiz elektr toki, onangiz inkubator ekan-da! Unda siz tuxum bo'lasizmi? Albatta, hammaniyam Xudo yaratgan. Gullarniyam, tikanlarniyam, odamniyam, eshakniyam...

Olloh sizni eshak emas, odam qilib yaratganiga shukrona qilmaysizmi? Tangri sizga aql-zakovat, til-zabon berganiga xursand bo'lmayisizmi? (O'.H. 128-b).

Look at me, mullah!" I said stiffly. Will you be an egg then? Of course, everything is created by God. Flowers, thorns, man and also donkey...

Don't you thank Allah for making you a man, not donkey? Aren't you glad that God gave you the language of intelligence?

2) Kesimning ilova sifatida kelishi:

"Yuk ko'targan odam yuzaga chiqadi", deyдилar... chiqadi. Albatta, chiqadi! Faqat yuk ko'targanni suyab yuboradigan qo'l bo'lsa bas.!(O'.H.128-b).

It is said, "He who carries a burden will come out". Of course it will! Only if there is a hand that supports the one who carries the load.

3) Ilova qurilmalari hol sifatida shakllanadi:

a) o'rin holi sifatida;

Shoximardon sizlardan uzoqdami?-Yo'q, yaqin. Qo'shni tumanda (Shuhrat).

Shakhimardon is far from you:- No, it is close. In the neighboring district.

b) payt holi sifatida;

Siz ertaga kela olasizmi? Choshgohda («O'zbekiston ovozi»).

Can you come tomorrow? At midday.

d) holat ravishi sifatida;

- Ko'ndirib keldim. Arang («Sharq yulduzi»).

- I persuaded with difficulty.

d) maqsad ravishi sifatida;

O'zi kelmabdi. Ataylab (H.No'mon).

He did not come himself. Deliberately.

f) daraja-miqdor ravishi sifatida;

O'rnidan turdi. Zo'rg'a («Sharq yulduzi»).

He stood up. Hardly.

g) ravish holi sifatida;

Temir yo'l izlari qayrilib dala so'qmog'ida yotibdi. Qiyshayib (Shuhrat).

The tracks of the railroad lie on the field path. Leaning.

Ushbu jumalalarda ko‘rish mumkinki, o‘zbek tilidagi har bir ilova qurilmasi ingliz tiliga tarjima qilinganda ilova qurilmasi shaklida emas, balki oddiy gap shaklida namoyon bo‘lishi mumkin. Zotan, so‘zlar o‘z holicha qolsa-da, ammo semantik jihatdan ilova hodisasi mavjud bo‘lmaydi. Demak, o‘zbek tilidagi ilova qurilmalarning ingliz tiliga tarjimalarda berilishi har doim bir xil bo‘lmaydi, va hatto ilova butkul tushib qolishi yoki oddiy gap shakliga aylanishi joiz bo‘lib qoladi.

4 Xulosa

Har bir tilning o‘ziga xos, boshqa tillardan farqlovchi xususiyatlari, qoida va me‘yorlariga ko‘ra formal va semantik jihatdan o‘rganilishi to‘g‘ri tartib sanaladi. O‘zbek tilidagi ayrim jihatlar boshqa tillarda, xususan, ingliz tilida o‘zgacha aks ettirilishi mumkin. Ilova hodisasi semantik jihatdan, oldindan o‘ylanmagan qandaydir fikrni qo‘shib aytish orqali so‘zlovchi nutqiga qo‘shimcha izoh berilishi har ikkala tilda ham namoyon bo‘ladi. Ilova qurilma hodisasi turli xil shakllarda hamda turli gap bo‘laklari holida aks ettiriladi. O‘zbek tilida ilova qurilmalar formal jihatidan bir so‘zdan, so‘z birikmasidan, sodda gapdan iborat bo‘lishi mumkin. U nafaqat asosiy gapning ma‘lum bir bo‘lagi sifatida, balki mustaqil gap tarzida ham kela oladi. Ammo har ikki holatda ham ilova ekspressivlik va emotsional xususiyatlarga ega bo‘ladi. Ilova qurilma asosiy gap bilan teng va tobe bog‘lanishda bo‘lmaydi, balki nisbiy bog‘lanishli sintaktik munosabatda bo‘ladi. Ular asosiy gap bilan bog‘lovchili yoki bog‘lovchisiz birikishi mumkin. Bog‘lovchisiz birikish holati o‘zbek tilida ko‘plab uchraydi. O‘zbek badiiy matnlarida keltirilgan ilova qurilmalar fikrning ta‘sirchanligi, emosional-ekspressivligi, nutqning izchilligi, to‘liqligini ta‘minlash kabi semantik vazifalarni bajaradi. Ular o‘ziga xos xususiyatlarga ega va aytish joizki, hamma ilovalari qurilmalarga tegishli bo‘lgan xususiyat bu ritmo-melodik tomonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Is‘hoqov F. Hozirgi zamon o‘zbek tilida ilovalari qurilmalar // Adabiyotshunoslik va tilshunoslik masalalari. 2-kitob. – Toshkent: O‘zR FA, 1961. – P. 285-289
2. Maskopov B. O‘zbek tilidagi ilova qurilmalar haqida // O‘zbek tili va adabiyoti. – 1970. – №6. – B. 50- 54.;
3. Maskopov B. O‘zbek tilshunosligida ilova qurilmalar masalasi // O‘zbek tili va adabiyoti. – 1973. –№5. – P.49-52.
4. Abdullayev A. Ilova ko‘chirma gapli qurilmalar // O‘zbek tili va adabiyoti. – 1982. – №2. – P. 50-52.
5. Musayev A.//O‘zbek so‘zlashuv nutqi uslubida gap bo‘laklari tartibi//Fan.- T: 2011
6. G‘afforov A.A. Hozirgi o‘zbek tilida parsellyativ va ilovalari qurilmalarning sintaktik derivatsiyasi: Filol. fanlari. Nomzodi. diss. avtoref. – Samarkand, 1997. p26Grammar of the Russian language., vol. II. Part II, p. 257.
7. Vinogradov V.V. Gogol’s language and its significance in the history of the Russian language. Sat. "Materials and research on the history of the Russian literary language." Vol. III, 1953, p. 29.
8. Lenin V.I. Philosophical notebooks. M.: Partizdat, 1936. - P. 73.
9. Vinogradov V.V. Pushkin’s style. State ed. thin lit-ry., 1941. - P. 194.
10. Vinogradov V. Pushkin’s Style, State. ed. thin Literary, 1941, p. 194.
11. Pospelov N. S. On the grammatical nature and principles of classification of non-union complex sentences. Sat. "Issues of the syntax of the modern Russian language", Uchpedgiz, 1950, p. 341.
12. Kryuchkov S. E. About connecting connections in modern Russian. Sat. "Issues of the syntax of the modern Russian language", Uchpedgiz, 1950. P. 397.
13. Aliyevna SN. Problems of mutual translation of detached constructions in english and uzbek languages. Modern educational system and innovative teaching solutions. 2024 dec 24;1(4):707-12.
14. Xushvaqtova G. Ingliz tili murakkab gap tizimida ilova qurilmalar Journal of integrated education and research mart 2023 2/3
15. Xudoyqulova Sevara. Nemis tili ilova qurilmasida gap bo‘laklari ahamiyati. Science and innovation International scientific journal. № 3.2022
16. Mamasoliyev I. U. Nemis tili ilova qurilmasi tarkibidagi ilovalari elementlarning stilistik funksiyalari. Xorijiy filologiya №2, 2020-yil.
17. Begmatov M.B. Ilovalari elementlarning matnda ifodalanishi. Tarjima, axborot, muloqot-siyosiy va ijtimoiy ko‘prik. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Samarqand. 2018, 403-404-betlar

18. Asqarova Sh.K. Ingliz va o‘zbek tillarida takror ifoda usulining xususiyatlari. Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti 2020/1 (77) 132-136 b.
19. Haydarov Sh. “Badiiy matnda parsellyativ qurilmalarning qo‘llanilishi”, avtoreferat, T-2011.
20. <https://studfile.net/preview/6313181/page:21/>
21. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/parcellation>. Accessed 11 Dec.